

Таким образом, цифровая образовательная среда открывает новые горизонты для формирования и развития интереса к физической культуре. Интеграция цифровых инструментов в образовательный процесс способствует вовлечению учащихся, развитию навыков самоанализа и саморегуляции, а также формированию устойчивой привычки к здоровому образу жизни. Перспективным направлением остается дальнейшее совершенствование цифровых ресурсов и их адаптация к особенностям школьного и студенческого контингентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глухов В.П. Инновационные подходы к физическому воспитанию школьников. – М.: Академия, 2021. – 144 с.
2. Сухарева Н.Л. Использование цифровых технологий в физическом воспитании // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 4. – С. 35–38. DOI: 10.17513/spno.34229
3. Николаев А.В., Кузнецов С.В. Цифровизация в физическом воспитании: возможности и перспективы // Педагогика и психология образования. – 2023. – Т. 5, № 1. – С. 47–52. DOI: 10.26170/ppoe-2023-0501-07
4. Петрова М.И. Геймификация в обучении физической культуре // Молодой ученый. – 2023. – № 7. – С. 112–114. URL: <https://moluch.ru/archive/422/92740/>
5. Иванова Е.Г. Организация образовательного процесса в цифровой среде // Образование и саморазвитие. – 2021. – Т. 16, № 1. – С. 24–30. DOI: 10.26907/es.16.1.03
6. Лебедева И.А. Возрастные особенности и индивидуализация физической активности // Физическая культура: теория и практика. – 2022. – № 6. – С. 60–64. DOI: 10.15802/ptp2022-6-60

TO‘LIQSIZ OILALARDA TALABA YOSHLARNING ASOSIY OILAVIY QADRIYATLARGA SODIQLIK TUYG‘USINI TAKOMILASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Musurmanova Shaxlo Ilhomovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada to‘liqsiz oilalarda talaba yoshlarning asosiy oilaviy qadriyatlarga sodiqlik tuyg‘usini takomilashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mahalla, jamiyat, to‘liq bo‘lmagan oila, asosiy oilaviy qadriyatlar, ota-ona, talaba, oila, ajrashgan oila, funktsional, oqilonalik (ratsionallik), hamjihatlik (hamfikrlilik), jamoaviylik, halollik, fidoiylik, mehmondo‘stlik, o‘zaro bog‘liqlik, kamtarlik, burch, saxiylik, salomatlik, moliyaviy savodxonlik, oilaparvarlik, tejamkorlik;

Abstract. This article discusses the specific features of improving the sense of loyalty to basic family values of students in single-parent families.

Keywords: mahalla, society, single-parent family, basic family values, parents, student, family, divorced family, functional, rationality, solidarity, teamwork, honesty, selflessness, hospitality, interdependence, humility, duty, generosity, health, financial literacy, family life, thrift;

Аннотация. В статье рассматриваются особенности повышения чувства лояльности к базовым семейным ценностям у учащихся в неполных семьях.

Ключевые слова: маҳалла, общество, неполная семья, базовые семейные ценности, родители, ученик, семья, разведенная семья, функциональность, рациональность, солидарность, командная работа, честность, бескорыстие, гостеприимство, взаимозависимость, смирение, долг, щедрость, здоровье, финансовая грамотность, семейная жизнь, бережливость.

Azaldan ma'lumki, zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto"dan tortib hozirgi kungacha barcha ijod ahllarining asarlariga nazar soladigan bo'lsak, yuksak axloqiy fazilatlarini kamol toptirish va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash masalasi asosiy o'rinni egallab kelmoqda. O'zbek oilasi o'zida qadimiy ma'naviy qadriyat va an'alarimizni, udum va rasm-rusumlarimizni, ma'naviy, madaniy merosimizni saqlab kelgan va kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PF-5938-son Farmonida ham soha rivojini, xususan, xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va himoya qilishni yangi bosqichga olib chiqish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, zamonaviy namunali oilani shakllantirish, uning ma'naviy-axloqiy negizlari va an'anaviy oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash bo'yicha maqsadli ishlarni olib borish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Hududlarda mazkur Farmon asosida oilani mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, ayollarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga ko'maklashish maqsadida tashkil qilingan oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi samarali faoliyat ko'rsatmoqda.

Oilaviy qadriyatlar - insonlar orasidagi munosabatlar tizimini tartibga soluvchi, individual va jamoaviy mas'uliyatni shakllantiruvchi, shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasida muhim o'rin tutuvchi qadriyatlardir. Ular oilaning mustahkamligi, tarbiya jarayonlari, madaniy merosning saqlanishi va uzatilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev: "Yosh oilalar orasida arziyas sabablar bilan ajralishlar ko'payib bormoqda. Begunoh bolalar etim bo'lib, mehr va e'tiborga eng tashna vaqtida ota-ona tarbiyasidan chetda qolmoqda... Yana bir nohush holatni bugun afsus bilan aytmoqchiman: oilalarda nosog'lom munosabatlar, qaynona-kelin, er-xotin o'rtasidagi janjallar, xotin-qizlarimiz orasidagi o'z joniga qasd qilish holatlari borligi shaxsan meni qattiq iztirobga solmoqda", – deb barcha oilalarga qarata o'z fikrini bildirdi.

Demak, har bir oilada oilaviy qadriyatlar mustahkam bo'lishi uchun ota-onalarning o'zlari farzand tarbiyasi haqidagi bilimlar bilan doimo qurollanishlari talab etiladi. Aynan er-xotinning oilani barpo etish motivlari va maqsadlari haqida bilimga ega emasligi, umumiy qadriyatlarni tushunmaslik, mustahkam oilaviy an'analarning shakllanmaganligidir.

Darhaqiqat, qadimdan milliy urf-odat va an'alarimizni yosh avlod ongiga singdirishda, ularni jismonan barkamol, ma'nan etuk, mehr-oqibatli, saxovatpesha, o'zgalar dardini his qila oluvchi, yiqilganga tirkak bo'la oladigan insonlar qilib tarbiyalashda sog'lom oila muhiti muhim o'ringa ega bo'lib kelgan. Ilmiy manbalarda ham qadriyat masalasi bo'yicha:

“Qadriyat inson va jamiyat ma’naviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan tushunchadir”¹¹, – deb keltirilgan.

Oilaviy qadriyatlar - bu jamiyatning ma’naviy va axloqiy asoslarini shakllantiruvchi, oila institutining barqarorligini ta’minlovchi ijtimoiy qadriyatlarning bir ko’rinishi, normativ tamoyillar va me’yorlar majmui hisoblanadi.

Oilaviy qadriyatlar - bu oila a’zolari o’rtasidagi hurmat, mehr-muhabbat, halollik, hamjihatlik kabi muhim axloqiy tamoyillar, urf-odat va an’analar tizimi bo’lib, ular oila ichidagi munosabatlarni mustahkamlaydi va avloddan-avlodga o’tib keladi.

Oilaviy qadriyatlar nikohga bo’lgan munosabatda, oilaviy hayotning maqbulligida, ajralishning salbiy idrokida va albatta, yuqori reproduktiv munosabatlarda namoyon bo’ladi. Oilaviy qadriyatlarning an’anaviyligi shundan iboratki, bola uchun ijtimoiylashuvning asosiy bosqichi aynan oilada sodir bo’ladi. Ota-onalar bolaga axloqiy ko’nikmalarni, xulq-atvor qoidalarini, shu jumladan, ijtimoiy va madaniy me’yorlarni o’zlashtirish jarayonida yordam beradi.

Hozirgi kunda to’liqsiz oilalarda talaba yoshlarning oilaviy qadriyatlarga sodiqlik tuyg’usini takomilashtirish dolzarb vazifa hisoblanmoqda. To’liqsiz oilalarda talaba yoshlarning oilaviy qadriyatlarga sodiqlik tuyg’usini takomilashtirishning quyidagi turlari mavjud:

1. Asosiy oilaviy qadriyatlar;
2. Axloqiy va tarbiyaviy ahamiyatga molik qadriyatlar;
3. Ruhiy va shaxslararo munosabatlarga taalluqli qadriyatlar;
4. Hamjihatlik, ijtimoiylikka tegishli qadriyatlar;
5. Boshqa oilaviy qadriyatlar.

Shulardan asosiy oilaviy qadriyatlarga quyidagilar kiradi:

- Kattaga hurmat, kichikka izzat;
- Oqilonalik (ratsionallik);
- Hamjihatlik (hamfikrlilik);
- Jamoaviylik;
- Halollik;
- Fidoiylik;
- Mehmondo’stlik;
- O’zaro bog’liqlik;
- Birdamlik;
- Kamtarlik;
- Burch;
- Oilaviy munosabatlarda uyg’unlik;
- Saxiylik;
- Salomatlik;
- Moliyaviy savodxonlik;
- Keksalarga e’tibor;
- Oilaviy an’analariga sadoqat;
- Sadoqat (vafo);

¹¹ Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. – Тошкент: Ф.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. – Б. 707.

- Sabr-qanoat (toqatlilik; bardoshlilik);
- Oilaparvarlik;
- Nikohning muqaddasligi;
- Tejamkorlik;
- Oila farovonligi;
- Muvozanat;
- Insonparvarlik;
- Ibrat (kattalar namunasi);
- Farzandlik burchi;
- Bolajonlik (farzandlarga mehribonlik);

Kattaga hurmat va kichikka izzat — oilada katta yoshdagilarni hurmat qilish va kichiklarni e’zozlash orqali oila a’zolari o’rtasida hurmat-ehtirom va mehr-muhabbatni mustahkamlashga qaratilgan qadriyat. Bu qadriyat oilaning barcha a’zolariga bir-birlariga nisbatan ehtirom va mehr ko’rsatish zarurligini uqtiradi. Kattalar oilaning yoshi ulug’, hayotiy tajribaga ega a’zolaridir. Ularni hurmat qilish, ularning so’zlariga quloq solish, maslahatlariga amal qilish oila a’zolari uchun muhim hisoblanadi. O’zbek an’analarida kattalar bilan gaplashishda odob saqlash, ularning huzurida o’zini tutish madaniyati rivojlangan. Masalan, oila yig’ilishlarida yoki muhim qarorlar qabul qilishda kattalar birinchi o’rinda turadi va ularning fikri muhim hisoblanadi. Kichiklar, ya’ni oila va jamiyatning yosh a’zolari e’tiborga olinishi va e’zozlanishi kerak. Ularni qo’llab-quvvatlash, tarbiyalash va himoya qilish kattalar zimmasidagi asosiy vazifalardan biridir. Bu qadriyat kichiklarni hurmat qilish va ularni jamiyatning to’laqonli a’zosi sifatida qabul qilishni o’z ichiga oladi. Kattalar yoshlarning fikrini tinglash, ularning o’sib-ulg’ayishiga yordam berish va ular bilan o’zaro hurmat asosida munosabatda bo’lishga intiladi.

Ushbu qadriyat oilada hurmat, mehr va tinchlik muhitini yaratishga xizmat qiladi. Kattalarga hurmat oilaning avlodlararo bog’liqligini saqlashda yordam beradi, kichiklarga izzat esa ularning o’ziga bo’lgan ishonchini oshiradi va ularni ijtimoiy hayotga tayyorlaydi. Bu qadriyat oiladagi jipslikni mustahkamlab, oila a’zolari o’rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Bu qadriyat oilada mehr-muhabbat va hamjihatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Oila a’zolarining bir-biriga nisbatan hurmati oilaviy totuvlikning asosi hisoblanadi. Bu qadriyat bolalardan tortib kattalargacha bo’lgan barcha oila a’zolarini o’z ichiga oladi. Masalan, o’zbek oilalarida bolalar kattalarni hurmat qilib, ularning yonida odobli bo’lishga o’rgatiladi, shu bilan birga, kattalar ham kichiklarga izzat ko’rsatib, ularga mehr-muhabbat bilan munosabatda bo’lishadi.

Mazkur qadriyatning turli madaniyat va davlatlardagi ahamiyati. Yaponiyada kattalarga hurmat qadriyati «Oyayubashira» deb nomlanib, har bir oila a’zosi jamiyatda o’z o’rnini topishi uchun katta ahamiyatga ega. **Hindistonda** esa oiladagi kattalarga hurmat hindlarning e’tiqodida ham muhim o’rin tutadi va bu qadriyat jamiyatda katta avlodni hurmat qilish madaniyatini rivojlantiradi. O’zbekistonda esa bu qadriyat qadimdan milliy qadriyat sifatida oilalarda keng tarqalgan bo’lib, avlodlar o’rtasidagi munosabatlarning mustahkamligi va oilaviy jipslikning

- Oilada muntazam ravishda kattalarni eshitish va ularning maslahatlariga amal qilishni odat qiling;
- Kichiklarga nisbatan mehribonlik bilan yondashing va ularni hurmat qilishni o’rgating.
- Oilaviy tadbirlarda va marosimlarda kattalarga alohida e’tibor qaratish, kichiklarning qatnashishini ta’minlash.
- Qadriyatga yo’naltirilgan maqollar, hikmatli so’zlar, aforizmlar:

- «Kattani hurmat qil, kichikni izzat qil»
- «Hurmatli bo‘lsang, hurmat ko‘rarsan»
- «Kattaga izzat, kichikka rahmat»

Oqilonalik (ratsionallik, donolik) - bu insonning fikrlash jarayonlarida, qarorlar qabul qilishda va harakatlarida mantiqiy va asosli yondashuvni qo‘llashi, ya’ni his-tuyg‘ularga emas, balki mantiqiy dalillar va faktlarga asoslanishi demakdir. Oqilonalik shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy hayotda muhim rol o‘ynaydi, chunki bu insonning muammolarni samarali hal qilishiga, to‘g‘ri qarorlar qabul qilishiga va o‘z hayotini tartibga solishiga yordam beradi.

Oqilonalik oila uchun muhim, chunki bu qadriyat oilaviy qarorlar qabul qilishda vaqt va resurslarni tejash, shoshilinch yoki noto‘g‘ri qarorlardan qochish imkonini beradi. Oqilonalik oilaning farovonligini saqlashda, farzandlarning mas’uliyatli va mustaqil fikrlovchi shaxslar sifatida shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu qadriyat oilaviy muammolarni hal qilishda xotirjamlik va mantiqiy yondashuvni targ‘ib qiladi. Oqilonalik odamga murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilishda ko‘maklashadi. Mantiqiy va asosli yondashuv orqali inson xatolardan qochishi va eng samarali yo‘lni tanlashi mumkin. Oqilonalik insonning muammolarni aniqlash va ularni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Bu fazilat murakkab masalalarni qismlarga ajratish va ularga mantiqiy yondashish orqali samarali echimlar topishga yordam beradi qolaversa, oqilonalik shoshqolokliknin, shoshilinch qarorlar qabul qilish orqali oilaviy beqarorlikka yo‘l qo‘ymaslikda hal qiluvchi o‘rin tutadi.

Oqilonalik oilaviy hayotda tejamkorlik, maishiy ishlarda mehnat taqsimotini to‘g‘ri amalga oshirish borasida ham muhim qadriyat sanaladi. shuningdek, oqilonalik ko‘p hollarda donishmandlik, bosiqlik, uzoqni ko‘ra bilish, uzoq muddatli rejalar tuzish hamda ularni qat’iy tartib asosida amalga oshirishni ham nazarda tutadi. Ayniqsa, farzandlarning kelajagini belgilashda oqilonona yondashuv ularning istiqbolda o‘z yo‘llarini topishlari uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi. farzand tarbiyasida ratsional yondashuv ular jismoniy va psixologik rivojlanishini to‘g‘ri tashkil etishning ustuvor tamoyili bo‘lmog‘i lozim. Shu ma’noda bolalar aqliy salohiyatini yuksaltirishda ular bilan suhbatlashish, ularning savollariga aniq va to‘g‘ri javob berish taqazolanadi.

Mazkur qadriyatning turli madaniyat va davlatlardagi ahamiyati

Germaniyada oqilonalik qadriyati yuqori baholanadi, bu esa mehnatsevarlik va aniq rejalashtirish orqali hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim omil sifatida qaraladi.

Singapurda ratsionallik davlat siyosatida va jamiyatda keng qo‘llanilib, iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarga erishishda asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi.

Yaponiyada ratsionallik va oqilonalik ishchi kuchi va texnologik rivojlanishda, shuningdek, kundalik hayotda samaradorlikni oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

To‘liqsiz oilalarda talaba yoshlarning oqilonalik tuyg‘usini takomilashtirish bo‘yicha tavsiyalar:

Oila qarorlarini qabul qilishda his-tuyg‘ularga berilmaslikka, balki mantiqiy tahlil qilishga o‘rgatish.

Bolalarga resurslarni tejash va oqilonona ishlatish ko‘nikmalarini singdirish.

Oilada har bir qaror yoki xaridni muhokama qilib, oqilonalik bilan yondashishning ahamiyatini tushuntirish.

Qadriyatga yo‘naltirilgan maqollar, hikmatli so‘zlar, aforizmlar:

«O‘ylab ish qilgan, yutqazmaydi.»

«Ayolning husni pardozi emas, aqlida»

«Achchig`ing chiqsa ham aqling qochmasin.»

«Aql aynimas, oltin chirimas»

«Aql bozorda sotilmas»

«Aql boshlovchi, tana ishlovchi»

Jamoaviylik (kollektivizm) – odamlarning o‘zaro yaqinligi va hamkorligi asosida shakllangan, dunyo xalqlarida, jumladan, o‘zbeklarda azaldan ijtimoiy birlikni anglatuvchi tushuncha. Jamoaviylik – odamlarning o‘zaro hamkorlik va yordamga asoslangan hayot kechirish va turmush tarzi bo‘lib, individualizm, shaxsiy xudbinlik, egotsentrizmning ziddi hisoblanadi. Zero, oila, mehnat jamoalari moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlarida kishilar o‘zaro birlashgandagina ko‘zlangan maqsad-muddaolarga erisha olishi mumkinligi jamoaviylik ruhi shakllanishining bosh omilini tashkil etadi.

Bu oilaviy rishtalarni mustahkamlagan holda, umumiy muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Kollektivistik jamiyatlarda odamlar jamoaning muvaffaqiyati va farovonligi har bir a‘zoning farovonligiga olib kelishiga ishonib, jamoaviy maqsadlar va manfaatlarni shaxsiy maqsadlardan ustun qo‘yishga moyildirlar. Bu, shuningdek, oila, ish yoki kengroq jamiyat bo‘lsin, guruhga kuchli tegishlilik va birdamlikni o‘z ichiga oladi.

Jamoaviylik oilalar uchun muhimdir, chunki u birlik va o‘zaro bog‘liqlik tuyg‘usini kuchaytiradi. Kollektivistik ruh ustunlik qiladigan oilalarda a‘zolar umumiy manfaatlar uchun o‘z manfaatlarini qurbon qiladilar, bu esa oilada totuvlik va barqarorlikni ta‘minlaydigan omil sanaladi. Shuningdek, ayni tamoyil bolalarda oila va jamiyat oldidagi mas‘uliyat tuyg‘usini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa keyinchalik ularni jamiyatning mas‘uliyatli a‘zosi sifatida shakllantiradi. Bu qadriyat oilada har bir a‘zo uchun o‘z manfaatlarini umumiy manfaatlar yo‘lida qurbon qilishga tayyorlik tuyg‘usini rivojlantiradi, bu esa oilaviy totuvlik va uzoq muddatli barqarorlikka olib keladi. Bunday muhitda o‘sgan bolalar, odatda, jamiyat oldidagi majburiyatlarini yanada chuqurroq anglaydilar va bu ularning kelajakda mas‘uliyatli va jamoaga foydali fuqarolar sifatida shakllanishiga yordam beradi. Jamoaviylik oilaning har bir a‘zosiga o‘zini katta bir butunning ajralmas qismi sifatida his qilish imkonini beradi, bu esa oilaviy rishtalarni yanada mustahkamlaydi.

O‘zbek oilalarida oila a‘zolarining farovonligi birinchi o‘rinda turadi va har bir kishi bir-birining hayotida faol ishtirok etadi. Qarindoshlar va do‘stlar o‘rtasidagi yaqin munosabatlar, to‘ylar, ma‘rakalar va boshqa ijtimoiy tadbirlarda bir-birini qo‘llab-quvvatlash bilan namoyon bo‘ladi. Shuningdek, qishloq va mahalla hayotida jamoaviylik qadriyati alohida o‘rin tutadi, bu yerda aholi bir-biriga yordam beradi va jamiyatning umumiy farovonligi uchun birgalikda harakat qiladi.

O‘zbekistonda jamoaviylik qadriyati xalqning tarixiy, madaniy va diniy an‘analari bilan mustahkam bog‘langan bo‘lib, u ijtimoiy barqarorlik va birlashuvni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu qadriyat oilalar va jamiyatda birdamlikni saqlash va mustahkamlashda asosiy omil hisoblanadi.

Jamoaviylik qadriyatining turli madaniyat va davlatlardagi ahamiyati

Xitoyda jamoaviylik Konfutsiy an‘analari chuqur ildiz otgan bo‘lib, bu an‘analarga ko‘ra, oilaviy va ijtimoiy mas‘uliyat shaxsiy manfaatlardan ustun qo‘yiladi. Xitoy jamiyatida insonning o‘z oila va jamiyatiga xizmat qilishi, o‘z individual ehtiyojlaridan ustun turishi qadrlanadi.

Meksikada jamoaviylik kuchli oilaviy rishtalar orqali namoyon bo‘ladi. Meksika madaniyatida oilaning ahamiyati birinchi o‘rinda turadi va har bir oila a‘zosi boshqa a‘zolarining farovonligi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi. Bu o‘zaro qo‘llab-quvvatlash va bir-biriga yordam berish madaniy hayotning asosiy tamoyillaridan biridir.

Rossiyada jamoaviylik qarindoshlar va do‘stlar o‘rtasidagi mustahkam aloqalar orqali ifodalanadi.

O‘zbekistonda jamoaviylik qadriyati chuqur ildiz otgan va jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbek xalqining madaniyatida oilaviy munosabatlar va qarindosh-urug‘chilik aloqalari nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Jamoaviylik mazkur mamlakatda oilaviy rishtalarning mustahkamligi va bir-birini qo‘llab-quvvatlashga bo‘lgan intilish orqali ifodalanadi.

To‘liqsiz oilalarda talaba yoshlarning jamoaviylik qadriyatining takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar:

Bolalarda kattalarga hurmat, kichiklarga mas‘uliyat hissini shakllantirish.

Har bir inson o‘zini muhim his qilishi va o‘z hissasini qo‘shishi uchun butun oilani qarorlar qabul qilishda ishtirok etishga va mas‘uliyatni taqsimlashga undash.

Umumiy maqsadlar va rejalar muhokama qilinadigan oilaviy uchrashuvlarni tashkil qiling, bu esa jamoa tuyg‘usini mustahkamlashga yordam beradi.

Qadriyatga yo‘naltirilgan maqollar, hikmatli so‘zlar, aforizmlar:

Birlashgan o‘zar, birlashmagan to‘zar.

Yolg‘iz otning changi chiqmas, changi chiqsayam dong‘i chiqmas.

Ko‘pchilikdan quyon qochib qutulmas.

Ayirilganni ayiq yer, bo‘linganni bo‘ri.

Yuqoridagi masalalardan kelib chiqib, oilalar sog‘lom ekan – jamiyat mustahkam bo‘ladi. Mustahkam jamiyatda esa tinchlik, farovonlik, osoyishtalik va to‘kinlikning barqarorligi ta‘minlanadi. Jamiyatimizning osoyishtaligi va barqaror rivojlanishi hamda oilaviy qadriyatlarning mustahkamlanishiga munosib hissa qo‘shish esa har bir shaxsning vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yoshlar 2020: global miqyosdagi birdamlik, barqaror taraqqiyot va inson huquqlari” mavzusida o‘tkazilayotgan inson huquqlari bo‘yicha Samarqand forumi ishtirokchilariga nutqi. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi. 12.08.2020.
2. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. – B. 487.
3. Azimov, O. (2021). «Oila va qadriyatlar». Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
4. Ma‘naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. – B. 707.
5. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq.-T.: O‘qituvchi,1992
6. Musurmanova, O., Shaamirova, Yu. K., & Salaeva, M. S. (2023). Mahallalarda to‘liqsiz oilalardagi muammosi mavjud farzandlar bilan ishlash mexanizmlari Uslubiy qo‘llanma.
7. Narbaeva, T., Musurmanova, A., & Ismailova, Z. (2023). Priority areas of spiritual, moral and physical education of youth in the family. Science and innovation, 2(B1), 49-59.
8. Мусурманова, Ш. И. (2023). МАҲАЛЛА ФУҚАРО ЙИҒИНИ ТИЗИМИДАГИ МУТАСАДДИЛАРНИНГ НОТЎЛИҚ ОИЛА БИЛАН ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДАГИ ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ.
9. Ilkhomovna, M. S. (2023). ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-INTELLECTUAL COMPETENCE OF ADULT STUDENT-YOUTH IN INCOMPLETE FAMILIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
10. Musurmonova, S. (2022). Significance and role of pedagogical creativity. European Scholar Journal, (3), 11.